

ERON SAFAVIYLARIGA QARSHI KURASHGAN SHAYXLAR
TARIXIDAN LAVHALAR

Sh.U.Nurkosimov

Nizomiy nomidagi Toshkent

davlat pedagogika universiteti talabasi

tel: (99)135 40 41

Temuriylar davlatining inqirozi Movarounnahr va Xuroson hududida siyosiy-ijtimoiy vaziyatni ancha izdan chiqarib yubordi. Ayniqsa, bu holat Eron va Ozarbayjon hududlarga ham o'zining ta'sirini o'tkazmay qolmadi. Ismoil Safaviy¹ harbiy muvaffaqiyati soyasida Eron bilan Arabistonning katta qismida hokimyat o'rnatdi. Xususan, uning zo'r hizmati va shuhratini orttirgan narsa shuki, otobobolari an'anasi bo'yicha harakat qilib, mazhab (shia²) ni qattiq sur'atda himoya etdi va targ'ibot vositasida to'rtinchi xalifa hazrat Ali avlodiga hurmatni milliy ibodat darajasiga ko'tardi³. Temuriy Sulton Husayn⁴ mirzoning hayotlik vaqtlarida ham, Hirot, Buxoro, Samarqand, ulamolari shialarga nisbatan murosasizlik siyosatini qo'llab, musulmon emasliklarini ayb qilib ularni umumiy ravishda qul qilib sotilishiga imkon berdilar va ular bilan nikohni man qildilar. Muhammad Shayboniyxon o'zining muvaffaqiyatlaridan so'ng, istilo yo'lida Iroq chegarasiga

¹ Shoh Ismoil Ardabil (Eron Ozarbayjoni) Safaviyya tariqatining ko'zga ko'ringan shayxlaridan bo'lmish shayx Haydarning o'g'li. Ismoil 908/1502 yili shu erda shoh qilib ko'tarilgan. Va keyinchalik (1502-1504 yillarda) butun Eronni o'ziga bo'ysindirib Safaviylar sulolasiga (1502-1756) asos slogan.

² Shialik (arabcha: شيعة — guruh, tarafdorlar) — islomdagi 2 asosiy yo'nalishdan biri. Shia so'zining to'liq shakli "shi'at Ali" ("Ali partiyasi") bo'lib, bu nom Ali ibn Abu Tolib va uning avlodlariga ergashganlarga nisbatan berilgan. 7-asr oxirlariga kelib Iroq va Eronda keng tarqalgan va islomdagi mustaqil yo'nalishga aylangan

³ Herman Vamberi. Buxoro yohud Movarounnahr tarixi. -Toshkent G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va San'at nashiryoti. 1990. 61-bet.

⁴ Husayn Boyqaro (Husayniy) ([1438-yil, Hirot](#)—[1506-yil, 4-may](#), Bobo-Ilohi, [Hirot](#) yaqinida) - Temuriylar sulolasining vakili, Xuroson podshosi, taniqli shoir va davlat arbobi.

yaqinlashib kelgan paytlarida, sunniy va shia mazhablari orasidagi munosabat ana shu holda edi, Shoh Ismoil bilan ikki orada to'qnashuv chiqishi tabiiy edi. Turklar: "Qilichni qindan chiqargan odamga undan foydalanish uchun sabab izlashga ehtiyoj qolmas" degan fikrlar mavjud edi⁵. 1510-yilda Shaybonixon va Ismoil Safaviy o'rtasidagi jang taqdiri Xurosonning Eron qizilboshlilar⁶ qo'liga o'tib ketishiga olib keldi nafaqat o'tib ketdi balki butun Movarounnahr ahlini tahlikaga solib qo'ydi, buning sababi esa diniy e'tiqod masalalarida Shoh Ismoil hech narsadan tap tortmay harakat qila boshlagani edi. Movarounnahrda turli qatlam vakillari va shayxlarning Shayboniyzodlarni qo'llab-quvvatlashiga, umumiy dushman Safaviylarga qarshi kurashiga olib keldi. Oddiy aholi o'rtasida turli tashviqotlari boshlanib ko'zga ko'ringan yirik shayxlar Shayboniy Sultonlarni Movarounnahr yerlariga bostirib kelgan dushmanlarni quvib yuborishga chaqirdilar. Bu paytda Turkistonda bo'lgan Shayboniy Sultonlar va Ubaydulloxon⁷ dushmanga qarshi kurashga tayyorgarlik ko'rgan va Ubaydulloh Sulton avval Turkiston shahridagi Ahmad Yassaviy maqbarasi yonida 1512 yil 7 aprelda qurultoy chaqirib, agar Movarounnahrni qaytarib olishga muvaffaq bo'lsa, bir umr dindor hukmdor bo'lib qolishiga qasamiyod qiladi va o'z qo'shini bilan harbiy

⁵ O'sha asar, 62-bet.

⁶ Qizilboshlar — Erondagi ko'chmanchi turk qabilalari birlashmasi. Safaviylar davlatida shoh Ismoil I ning asosiy harbiy kuchi. Qizilboshlilar Kichik Osiyo, Suriya va Ozarbayjonda ham bo'lgan. Ular 12 shia imomi sharafiga 12 qizil yo'llik matodan salla o'rab yurishgan. Qizilboshlilar shialikdagi safaviya tariqatining asosiy harbiy tayanchi bo'lib, safaviya shayxlari boshchiligida qo'shni, musulmon bo'lmagan mamlakatlarga (Gruziya, Trapezund imperiyasi va boshqalar) hujumlar qilib turishgan. 1502 yil ular Ismoil I Safaviy rahbarligida Oq qo'yunlilar davlatini tormor qilib, Ismoilni shoh deb e'lon qilishgan. Safaviylar davlatida Qizilboshlilar qisqa vaqt davlatni boshqarganlar. Saroy amaldorlari, viloyat noiblari va harbiy boshliqlar Qizilboshlilar zodagonlaridan tayinlangan, yirik yerlar Qizilboshlilarga qaragan. Shoh Abbos I o'tkazgan harbiy islohotlar (XVI asr oxirida muntazam qo'shin tuzilgan) dan so'ng Qizilboshlarning siyosiy mavqei pasaygan.

⁷ Ubaydullaxon — o'zbek hukmdori, shayboniylar sulolasi vakili, 1533–1540-yillarda Buxoro xonligini boshqargan. Shayboniyxon halok bo'lgach, uning o'rniga amakisi Ko'chkunchixon taxtga o'tirdi. Ko'chkinchixonidan so'ng taxtga o'g'li Abu Said (1530–1533) o'tirdi. Undan keyin esa hukmdorlik Shayboniyxonning ukasi Mahmud Sultonning o'g'li Ubaydullaxon (1533–1540) qo'liga o'tdi.

yurushga (hijriy 918 yil safar oyi, 1512 yil 17 aprel -16 may oralig'i) o'tlanadi. Biroq uni faqat Muhammad Temur Sulton va Jonibek Sulton qo'llab-quvvatlaydi⁸. Xullas, Eron Safaviylarining Movarounnahrda hujumi va boshqa voqea hodisalarning guvohi bo'lgan Zayniddin Mahmud Vosifiyning⁹ fikrlariga ko'ra 1512-yil iyun oyi o'rtalarida Amir Najmi Soniy¹⁰ 80-ming qizilboshli askarlar bilan Amudaryodan o'tib, tezyurar arabi otlarida toju-taxt uchun go'yo o't shamoli kelib qamishzorga tushgandek edi. Kejim, zirh va qurol yarog'i ham ko'p edi. Zayniddin Vosifiy so'zda davom etar ekan bunday yozadi: Samarqandga xabar keladi, Najmi Soniy:"Samarqandni egallab shaharni tekislayman, poliz ekaman. Uning qovunidan Shoh Ismoilga yuboraman. Keyin Xitoyga yurish qilaman" degan emish. Bu xabarni eshitgan Samarqand ahlining qo'llari polizga tushgan kasallikdek shalvirab tushdi. Boshlarini esa qovunga o'xshab noumidlik sahrosiga tashlanganidek ko'rdilar. Olijanob olimlar peshvosi mavlono Xoji Tabriziy barcha talabalarini to'plab Hindistonga ketmoq kerak dedi. Shu paytlarda Najmi Soniy Nasafni yani Qarshi hududini qamal qilganida, Ubaydullaxon va Jonibek Sulton Karmana atrofida, Ko'chkinchixon va Temur Sultonlar¹¹ Miyonqolda edilar. Ularning barchasi chekinishga qaror berganida Sultonlarning naqibi Amir Arab

⁸ Mirzaeyev B. Ubaydulloxon-Shayboniylar davlati hukumdori. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2016.- 14-bet.

⁹ Zayniddin Vosifiy (taxallusi; asl ismi Zayniddin Mahmud ibn Abduljamil) (1485/86, Hirot - 1551 yoki 1566, Toshkent) — adib. Munshiy oilasida tug'ilgan. V. arab tili, adabiyot, fiqh va b. bilimlarni puxta egallagan. Hirotida Shoxrux madrasasida tahsil ko'rgan (1511 y.gacha). Husayn Boyqaroning o'g'li Faridun Husaynga kotiblik, boshqa o'g'illariga muallimlik qilgan. 16 yoshida Navoiy bilan tanishgan. Ijodini Hirotida, Navoiy adabiy maktabida boshlagan. Shoh Ismoil ta'qibidan qochib, Movarounnahrda ketgan. Samarqand, Buxoroda yashagan (1512—15), so'ng Farqat (hoz. Parkent), Toshkent, Shahrisabzga sayohat qilgan. 1518 y.da Keldi Muhammadxon (Sulton Muhammad) tomonidan Shohruxiyaga chaqirilgan, 1525 y.dan umrining so'nggi yillarigacha Toshkentda yashagan.

¹⁰ Shoh Ismoilning vazirlaridan Najmi soniy. Asl ismi Najmiddin Yorahmad. Undan ilgari Najmi „zargar“ ismlik kishi vazir bo'lgan. Shuning uchun ham Najmiddin Yorahmad ikkinchi Najm (Najmi Soniy) deb atalgan.

¹¹ **Muhammad Temur Sulton** (? – 1521, Samarqand) — shayboniylardan. Shayboniyxonning o'g'li.

laqabli Sayyid Abdulla Sabroniy Turkiston viloyatidan Buxoroga keldilar¹². Voqealarni tasnif berishdan oldin Shayx Mir Arab shaxsiga to'xtalib o'tsak. U kishi aslida kim bo'lgan?!

Sayyid Abdulloh Mir Arab (q.s) Naqshbandiya tariqatida ulug' martabaga erishgan sohibi karomat valiy va komil pir bo'lganlar. Tug'ilgan joyi Yamanning Hazarul Mavti tavallud sanalari(taxminiy) 1461-yil. Sayyid Abdullo aslida Yamanda amir bo'lgan. 22 yoshga yetganida jazba (Raboniy ishq) diliga yetib. Mulki taxtni tark etib Samarqandga Xo'ja Ahror Valiy huzuriga keladi. Qisqa muddatda tariqatda kamolga yetishadi, pir darajasiga yetadi va irshod (ruxsat)xati oladi. Manbalarda bu zoti mukkaram "Mir Arab Yamaniy" ham deyiladi, yani,, Mir"-amirligiga, „arab"-millatiga, „Yamaniy"- yurtiga ishoradir. Hazrat Mir Arab vohaning (Zarafshon)obodonchiligiga katta ulush qo'shadi. Shofirkon, Vobkent, G'ijduvonga daryodan ulkan ariqlar, anhorlar chiqrtiradi¹³.Turkistonning Sabron (Savron) 2 ta koriz (yer osti arig'i) qazdirgan suv chiqargan va qal'a bino etgan¹⁴.

Shunday qilib, Qizilboshli qo'shinlari Qarshi vohasini xonavayron qilayotgan paytida ularga qarshi hech qanday qarshi kuch topilmaydi. Shu damda, Zayniddin Vosifiy Mir Arab va Ubaydullaxon o'rtasidagi voqealar rivoji haqida ma'lumot berar ekan, Buxoroga yetib kelgan Mir Arab tezlikda Ubaydullaxon bilan ko'rishadi. Ubaydullaxon inon-ixtiyorini qo'ldan berib g'oyat chorasiz ahvolda qoladi. Shunda Mir Arab: "Ey farzand sizga ne bo'ldi? Hazrati Haq subhona tallo siz uchun tuhfa va hadiyalarni yubordi; sizga bu dunyo va oxiratda oliy martabalar muhayyo qildi. Siz bularni oyoq osti qilishni xohlaysizmi, qabul qilmaysizmi?" Ubaydullaxon piriga qarab dedi: "Ey mahdum, shu narsa haqki dushman 80

¹²Zayniddin Mahmud Vosifiy. Badoe'ul vaqoe'. (Nodir voqealar.) Forischadan Norqulov N. tarjimasini. - Toshkent.:G'G'ulom nomidagi.Adabiyot va san'at, 1979.- 38-39 betlar

¹³ S. M. Nurotoiy Ablav M. Turonzamin aziz avliyolari va ulomalari taskirasi I. -Toshkent: Sano-standart,2015.- 163-bet.

¹⁴ Mirzayev B.Ubaydullaxon-Shayboniylar davlatining hukmdor - Toshkent.: Mumtoz so'z,2016- 23-bet

mingdan ortadi, lashkarimiz ozligi o'zingizga ayon. Mir Arab dedi: Qur'onda aytilganki kichik guruh katta guruhning ustidan g'alaba qozonadi¹⁵. Badr janggi voqeasini eslang!" dedi. Voqealar rivoji shiddat bilan o'zgarib ketdi va tezlikda Qarshidan xabar keldi Najmi Soniy Qarshini egallab ommani yalpi qirg'in qilmoqchi edi. Hech kimga rahim shafqat qilmayotgan edi. Shunda Ubaydullaxon yig'lab dedi: Ey pirim, bu dushmanga qanday qarshi turib bo'ladi?" Amir Arabning g'azabi qaynab dedi:

„To nagir'yad go'dake holvafurush,
Bahri baxshoish kujo oyad ba jo'sh?"

(Bola yig'lamasa, holvafurushning baxsh etish daryosi tosharmidi?)

Xullas, Ubaydullaxonni otga mindirib suvoriy holatda dushmanga qarab otlantirdi. Bir ikki qadam yurgandan so'ng Amir Arab: "Siz to men borib Jonibek Sultoni sizning qo'shiningizga qaytmaganumcha bu yerdan jilmay turing" deb uqtirdi. Amir Arab Jonibek Sultonning yoniga kelib qarasar, bir lahza kechikilsa lashkar tarqab ketmoqchi bo'layotgan ekan. Amir Arab g'azab qilib Jonibek¹⁶ Sultonga: "Sharmu hayo bormu senda? Bahodirlik va dovyuraklik ko'rsatishning o'rniga sen qochmoqchilikni niyat qilibsiz. Ubaydullaxon-ku sening farzanding". Shayxning so'zidan so'ng qo'shin olg'a yurishdi¹⁷. Harbiy jang rejasini puxta amalga oshirgan Ubaydullaxon o'zining oz sonli harbiy dastasi bilan hijriy 918-yil 3-ramazonda yakshanba kuni yani milodiy 1512-yil 24-noyabrda G'ijduvon yaqinidagi Zarangaron qishlog'ida Najmi Soniy qo'shini ustiga to'satdan hujum qildi. G'ijduvon jangida Ubaydullaxon boshchiligadagi qo'shin Najmi Soniy va Bobur rahbarligidagi harbiy kuchlarni to'lg'ama usulida yengan (jang chog'ida

¹⁵ Qur'oni karim,2-sura ,249-oyat

¹⁶ Jonibek sulton (to'liq ismi: Jonibek ibn Xoja Muhammad ibn Abulxayrxon) (? — 1529.20.3, Miyonkol) — shayboniylardan. Abulxayrxonning nevarasi, Muhammad Shayboniyxonning amakivachchasi. XVI asr boshida Shayboniyxon qo'shini tarkibida Movarounnahrni egallashda ishtirok etgan.

¹⁷ Zayniddin Mahmud Vosifiy. Badoe'ul vaqoe'. (Nodir voqealar.) Forischadan Norqulov N. tarjimasi. -Toshkent: G'G'ulom nomidagi.Adabiyot va san'at, 1979.- 39 -40 betlar.

dushman kuchlarini qanotlaridan aylanib o'tish, yon va orqa tomondan zarba berish). Dushman sarkardasi Najmi Soniy hatto kiyimini kiyishga ham ulgurmay otga o'tirib qochayotganida Ubaydullaxon jangchilari tomonidan qurshab olinib va o'ldirilgan¹⁸. Shayboniylar qizilboshlilarni yengishning samarali usulni ancha o'zlashtirib olgan edi.

Darhaqiqat, bunday kurashlar juda ham ommaviy tarzda bo'lib ikki o'rtada to'qnashuvlar ham bo'lib turgan. Hattoki, Safaviylar g'alabasidan ruhlangan shia mazhabiga e'tiqod qiluvchi radikal jamoalar siyosiy vaziyatga diniy tus berib oddiy aholiga ham jabr-u zulum o'tkazgan. Bu haqda Zayniddin Mahmud Vosifiyning "Badoe'ul vaqoe'" asarida keltirilishicha Qizilboshlilarning Xurosonni egallash chog'idagi xunrezliklari bunga misol bo'ladi. Mir Shonattarosh degan mashhur rofiziylar (shia mazhabiga etiqod qiluvchi) Sahobalar la'natiga atab Iroq ohangida kuy bastalagan edi. Minga yaqin kishi to'planib, shu kuyni kuylaguncha Xiyobon (Xuroson markazi Hirot shahrida bo'layotgan voqealar) boshi tomon ketardi. Har kim ularga ergashar, ularni qaytarishga majol yo'q edi. Har zamonda nayzada bosh ko'tarib o'tar edilar. Mavlano Abdurahmon Jomiy maqbarasiga etganlarida ularning soni minga yaqin bo'ldi. Shu diyorda qayerda eshik bormi, deraza, kursi, taxta bormi hammasini shoir qabri ustiga uyib, to'da qildilar. Uning balandligi mozor ayvonining balandligacha kelar edi. Keyin o't qo'yidilar. O't alanga olishi bilan, olovga bir nayza bo'yidan yaqin bora olmaydigan darajada qizishib ketdiki, men va Mirzobayram bir-birimizni yo'qotib qo'ydik¹⁹.

Muallif voqealar rivojini tariflaganichalik bor edi ayni o'sha paytida shia va sunniy mazhabi o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashuvi o'zining yuqori cho'qqisiga yetgan davr edi. B. Mirzayev ma'lumot berishicha, Qarshi mudofaasi bartaraf

¹⁸ B.Ubaydullaxon-Shayboniylar davlatining hukmdor - Toshkent.: Mumtoz so'z,2016 16-bet

¹⁹ Zayniddin Mahmud Vosifiy. Badoe'ul vaqoe'. (Nodir voqealar.) Forischadan Norqulov N. tarjimasini. -Toshkent "G'G'ulom nomidagi.Adabiyot va san'at" 1979.- 149-bet

etilgach, shahar xalqi eronliklar tomonidan qatli om qilingan. Qarshida 15 000 kishi qilichdan o'tkazilgan. Ularning ichida mashhur shoir va tarixchi Kamoliddin Binoiy²⁰ ham bo'lgan²¹.

Keyingi davrlarda ham bu qarama-qarshiliklar mavjud bo'lib bu holat esa ba'zi vaqtlarda urushlar bilan ham yakunlanar edi. Shunday ekan shayxlar ham o'zining tashviqotlarida xonlarni Safaviylar davlatiga yurush uyushtirishga undab turgan. Masalan, D.Toshevaning quydagi ma'lumot yuqoridagi fikirni tasdiqlaydi. "Baroqxon va Abdulatifxon yuz mingdan ortiq lashkar bilan Buxoro ustiga yurush qilganlarida Mahdumi A'zam²² o'z as'hoablari bilan Buxorodagi xonaqohida o'tirgan edi. Shayboniy sulton Ubaydullaxonning o'g'illari Abdulaziz va Muhammad Rahim u kishining huzuriga kelib, yordam so'raydi va unga ikki shahzoda nomidan Baroqxoning oldiga elchi bo'lib borib, Buxoro qamalini to'xtatishini, Toshkent qo'shinlarini olib ketishini so'raydi. Bir necha daqiqadan so'ng Xo'ja o'z as'hoablari bilan yo'lga tushdi.

Mahdumi A'zam Baroqxonga shunday xitob qiladi: "Lashkar tortib o'z mulkingizdan chiqishingizga ne hojati bor edi. Yurush qilinganda Xuroson ustiga borgan ma'qul edi. Bu g'azot bo'lardi va katta o'lja tushgan bo'lar edi. Behuda taraddud qilib, musulmonlarni bezovta qilishdan murod ne edi? Maslahatim shulkim, yo Xuroson sari yuringiz yoki mulkingizga qaytmog'ingiz lozim toki, musulmonlar soyayi davlatingizda rohat farog'at topsinlar va davlatingiz duosida bo'lsinlar²³" Bundan ko'rinib turibdiki shayxlar ichki kurashlardan tashqari xonlarni qo'shni yurtlarga yurush qilishga undagan XVI asr ikkinchi yarimi

²⁰ Mashhur shoir,tarixnavis,musiqashunos Kamoliddin Binoiy(1453-1512). U Xirotda tug'ilganva 1512 yili Qarshi mudofaasi vaqtida Najmi Soniy askarlari tomonidan o'ldirilgan. „Shayboniynoma” asari muallifi.

²¹ Mirzayev B. Ubaydullaxon-Shayboniylar davlatining hukmdor - Toshkent.: Mumtoz so'z,2016 15-bet

²² Mavlono Xojagi Kosoniy – asl ismi Sayyid Ahmadxoja ibn Sayyid Jaloluddin Kosoniy; Naqshbandiya tariqatiga mansub bo'lgan mashhur bo'lgan shayx. U ko'pinch Mahdumi A'zam nomi bilan mashhur.

²³ Farg'ona vodiysi tarixi yangi tadqiqotlarda mavzusida ikkinchi respublika anjumani. Farg'ona: 2012. Tosheva D. XVI-XVIII asrlardagi siyosiy jarayonlardagi Mahdumi A'zam Kosoniy va uning izdoshlarining roli: 120-bet.

boshlarida Shayboniy Sultonlar o'rtasida taxt uchun kurashlar qizg'in pallaga kirgan edi. Vaholanki, Xuroson esa Safaviylar davlati tassarufiga kirib bo'lgan har damda bu davlat ikki daryo oralig'idagi yerlarga xavf solib turar edi. Bundan ko'rinib turibdiki shayxlar har doim podshohlarni va xalqni tashqi dushmanga qarshi turushga sergak turushga undagan.

Masalaning yana bir tomoni shu ediki, bunda ham Safaviylar davlatining shohlari O'rta Osiyo musulmonlarni haj ziyoratiga borishga to'sqinlik qila boshlashdi. Hajga boradigan yo'larning asosiysi aynan O'rta Osiyo musulmonlari uchun Eron Safaviylar hududidan o'tar edi. Bu masalani ham hal qilish podshohlar bilan bir qatorda shayxlarning ham gardaniga tushar edi. XVI asr 60-yillarida Safaviylar davlati bilan Shayboniylar o'rtasida ziddiyatlar yangi asosga ko'chdi. Safaviylar hukumdori Shoh Tahmosip I²⁴ gumashtalari hajga olib boruvchi yo'llarni o'z qo'llariga olib, hajga boruvchilarga har tomonlama xalaqit berar mulklariga tajovuz qilar va o'zlariga zarar etkazar edi. O'ttiz yoshni qarshilayaotgan navqiron Abdullaxonga amirlari murojaat qilib, Xurosonga yurush boshlashni taklif etadilar. Buning ustiga xonning piri Xoja Islom Xurosonga, g'ayri din shialar ustiga yurushi zarurligini mudom unga uqtirib kelardi. 1561 yil bahorida Abdullaxon o'z qo'shinlari hamrohligida Amudaryo tomon ot surib, daryo qirg'og'iga chodir tikadi²⁵.

Keyingi davrda ham bu qarama-qarshilik saqlanib qoldi. Buning sababi esa, Buxoro xonligi taxti uchun kurashlarda ichki siyosatga tashqi kuchlar Eron Safaviy davlatining aralashuvi sabab bo'ldi. XVII asrning birinchi O'rta Osiyoda Xoja

²⁴ Taxmasp I (1514-1576) safaviylar sulolasidan bo'lgan Eron shohi. Ismoil Safaviyning o'g'li. O'n yoshligida taxtga chiqqan, hokimyatni amalda qizilboshlilar qabila boshliqlarisardorlari qo'lida bo'lgan. Keyinchalik ulg'aygach, ular bilan kurashib markaziy hokimyatni mustahkamlagan.

²⁵ To'rayev H; Buxoro xonligining XVI-XVII Asrlar ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy -madaniy hayotida Jo'ybor Xojalarining tutgan o'rni. Tarix fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya - Toshkent:2007-96-bet.

Hoshim Dahbediyning²⁶ siyosiy ta'siri kuchaydi. Buxoro Taxtidan ag'darilgan ashtarxoniy Vali Muhammad Eron hukumdori Shoh Abbos tomonga qochadi. U eronlik 80 ming Eron qizilbosh askarlarini Vali Muhammadga qo'shib, Buxoro ustiga yurushga yuboradi. Bu vaqtda Buxoro taxtiga Xoja Hoshim yordamida Vali Muhammadxonning jiyani Imomqulixon (1611-1642) ko'tarilgan edi. Vali Muhammadxonning Eron qo'shini bilan Buxoro ustiga uyushtirgan yurushi xabarini eshitgan Imomqulixon tashvishga tushib piri, "avliyolar qutbi Xoja Hoshim Dahbediyning huzuriga keladi va qo'llarin o'pib maslahat so'raydi. O'sha majlisda Xoja Hoshim Dahbediy o'zining bir qancha xalifa va sahobalari bilan o'tirgan edi. Xoja Hoshim nazmiydan ham xabardor bo'lgani uchun Shogirdlaridan biri Mavlano Soqiyga qarab ushbu baytni o'qiydi:

Agar lashkarni g'am chulg'ab, oshiqqlar qoni to'kilsa,
Men bilan Soqiy belni bog'lab bunyodkorlikka kirishaylik.

Xoja Hoshimning ko'rgan chora tadbirlari tufayli Vali Muhammad asir olinadi va Xoja Hoshimning fatvosi bilan qatl etiladi. Bu haqida Xoja Hoshim Dahbediy ushbu baytni o'qiganlar:

Davlat ziyonkorining boshi kesilgani yaxshiroqdir,
Birlashmagan lashkarning parokanda bo'lgani yaxshiroqdir.

Xojaning xohishi bilan Samarqandga Yalangto'sh Bahodirni shahar hokimi qilib tayinlaydi²⁷, Samarqand obodonchiligi va binokorchiligiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

²⁶ Hoshimxoja Mahdumi A'zamning nevarasi va Xoja Kalonxojaning farzandi. Dahbediy xojalar tabaqasini va Dahbed mavze'sini shuhratini Mahdumi A'zamdand keyin oshirgan shaxs ham aynan Xoja Hoshim Dahbediydir. Xoja Hoshimning ulug'ligin shundan ham bilish mumkinki, qabrining oyoq tomonida Afg'onistonning podshohlari Shoh-Hidoyat ibn Shoh Qosim, Shoh Saodat (XVII asrning ikkinchi yarimida vafot etgan); Amir Sul-tonqul va malika Iqlimabonu kabilar ko'milgan. Go'r Amir maqbarasini hisobga olmaganda biror joyda bir pining oyoq ostida bunchalik ko'p hukumdorlar yotishmagan.

²⁷ Kattayev K. Mahdumi A'zam va Dahbed. -Samarqand: "So'g'diyona" 1994. 46-bet.

Yalangto'sh Bahodir²⁸ tomonidan piri Xoja Hoshimga atab Registon maydonidagi Sherdor madrasasini barpo etadi. Ko'rib turganimizdek, o'sha paytda O'rta Osiyodagi siyosiy o'zgarishlar bir hisobda Dahbedan²⁹ turib hal qilingan³⁰. Hattoki, podshohlar Eron Safaviylariga qarshi kurash uchun shayxlardan elchilik munosabatlarda ham unumli foydalangan. Bunga misol o'laroq Abdullaxonning Hindistonga Jaloliddin Akbarshohga³¹ yuborgan birinchi elchisi Xo'ja Oltamish edi. I. Nizomiddinovning ilmiy tadqiqotlariga ko'ra, Abdullaxon o'z elchisi orqali Eron territoriyasini Buxoro xonligi va Hindiston o'rtasida bo'lish rejasini ilgari surgan va bu rejani har ikki tomon ham sir saqlagan³². Hindistonga elchilik vazifasi bilan kelgan yana bir shayx Xo'ja Abdurahim Buxoro xonining Xurosonni Hindiston va Buxoro o'rtasida bo'lib olish haqidagi taklifini ham bayon qilgan va Jahongirshohning vafoti munosibati bilan bu taklif amalga oshmay qolgan³³.

Xulosa, o'rnida shuni ayt joizki, Shayboniylar davridan boshlab Safaviylar davlati vujudga kelgan paytdan ikki davlat o'rtasida surunkali kurashlar bo'lib turgan. Bu kurashlar natijasida goh u tomonga goh bu tomonga g'alabalarni olib

²⁸ Yalangto'sh Bahodir (Yalangto'shbiy, Yalangto'shbiy otaliq, Abdulkarim Yalangto'shbiy Bahodir Boyxoji o'g'li) (15-sentabr 1578, [Buxoro](#), Buxoro xonligi — 1656, [Samarqand](#), Buxoro xonligi), [Ashtarxoniyalar](#) davridagi harbiy mulkdor zodagonlarning yirik vakili. O'zbeklarning [Olchin](#) qabilasidan bo'lib, 1626-yildan [Samarqand](#) hokimi vazifasini ham bajargan. Yalangto'sh Bahodir Buxoro xoni [Abdullaxon II](#) huzurida tarbiya topgan.

²⁹ Samarqand shahrining shimoliy-g'arbiy tarafida, Oqdaryo va Qoradaryo oralig'ida Miyonqol orolida joylashgan qadimiy va tarixiy mavze'lardan biridir. Dahbednig paydo bo'lishi XVI asrning birinchi yarimida Farg'ona vodiysining Koson shahrida yashagan Sayyid Ahmad Jaloliddin Kosoniyning (1461-1542) nomi bilan bog'liqdir. U shayboniylardan Jonibek Sultonning taklifiga binoan Miyonqolga ko'chib kelgan va hu yerda dastlab o'nta tol ekan. Natijada ul zot yashagan mavze' "Dahbed" (forscha "o'nta tol" degani) nomi bilan atlib ketgan.

³⁰ O'sha asar, 47-bet.

³¹ Jaloliddin Muhammad (1542.14.10, Amarkot –1605, Agra yaqinidagi Sikandra qishlog'i), "Akbar-shoh" – [Boburiylar](#) sulolasidan hukmdor (1556 – 1605). Boburning nabirasi, [Humoyunning](#) o'g'li, 13 yoshida taxtga o'tirgan (1556-yil 15-fevral).

³² Nizomiddinov I. XVI-XVIII asrlarda asrlarda O'rta Osiyo Hindiston munosibatlari – Toshkent: Fan 1966.22- bet.

³³ O'sha asar, 47-bet.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON
"MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS"**

kelgan bo'lsada Shayboniylar va Ashtarxoniylar sulolasi davrida Safaviy shohlar Xuroson hududini sekin-astalik bilan Eronga qo'shib oldilar. Diqqatga sazovorli jihati shu ediki, Xurosondan o'tib Safaviy shohlarning Movarounnahr yerlarini zabt etishga, kezi kelganda talonchilik hujumlari va Xonliklarning ichki ishlariga qo'pol darajada aralashib turganligi ko'zga tashlanib turgan. Shunday bo'lsada podshohlarni, xalqni, askarlarni va boshqa qatlam vakillarni bir bayroq ostida jam qilib dushmanga qarshi kurash olib borgan shayxlarning o'rni beqiyos bo'lgan.

